

Effects of commercial live transportation and preslaughter handling of Atlantic salmon on blood constituents

MC Gaticaa*, GE Montib, TG Knowlesc, PD Warrissc, CB Gallod

^aPrograma de Doctorado en Ciencias Veterinarias, Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

^bInstituto de Medicina Preventiva Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

^cSchool of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, Bristol UK.

^dInstituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

RESUMEN

Se evaluaron los efectos de la cosecha con transporte en wellboat y el manejo ante mortem sobre los constituyentes sanguíneos relacionados al estrés en salmones (*Salmo salar*). Diez peces fueron muestreados en cada una de las seis etapas denominadas: centro; después de la carga; después del transporte; después de la descarga; después del reposo y después del bombeo hacia la planta procesadora. Se determinaron las concentraciones sanguíneas de cortisol, glucosa, lactato, sodio, cloruro y osmolalidad. En cada etapa, las concentraciones de los constituyentes sanguíneos analizados cambiaron de acuerdo con la severidad del tratamiento aplicado. Los resultados de este estudio indican que una de las etapas más estresantes fue el bombeo desde las jaulas de reposo hacia la planta de proceso. La concentración de todas las variables estudiadas disminuyó después de 24 horas en las jaulas de reposo, y todas, a excepción de la glucosa, aumentaron después de que los peces fueran bombeados a través del salmóduto desde las jaulas de reposo a la planta de proceso. Esto confirma que este último manejo es la etapa más estresante de las estudiadas durante este transporte comercial.